

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СЕМЕЙ ГРУППЫ РИСКА: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

УДК 330.567.28

О. Ю. АРСЕНЬЕВА, М. Г. КРАСКО

Современная социально-экономическая ситуация характеризуется разным уровнем адаптации семей к требованиям, предъявляемым к ним рыночными отношениями. Важнейшими условиями успешного приспособления к современным экономическим реалиям является, во-первых, ориентация взрослых на самостоятельное удовлетворение материальных потребностей всех членов малой группы. Если при социализме государство брало на себя обязательства, связанные с трудоустройством, гарантиями определенного заработка, то в наше время каждый человек должен суметь обеспечить легальные доходы для поддержки своей семьи. Решить эту задачу оказывается не всегда легко, так как в ряде регионов страны существенно изменилась структура промышленного производства, часть предприятий закрылась, сократилась потребность в рабочих кадрах. Возникает особый региональный аспект создания необходимых материальных условий для реализации семей всех ее основных функций.

Проведенные нами социологические исследования в Ханты-Мансийском автономном округе показали, что не все семьи сумели успешно адаптироваться к требованиям самостоятельного решения экономических проблем. С одной стороны, этот регион характеризуется достаточно высокими темпами развития таких отраслей, как добыча газа и нефти. Экспорт этого очень важного в наше время сырья создает возможность для высо-

ких заработков тех, кто занят в материальном производстве. С другой стороны, не всем удается найти то рабочее место, которое обеспечивает высокие заработки. Существуют семьи, которые с большим трудом могут реализовать свои материальные возможности. В нашем исследовании изучались семьи, которые относят к так называемой «группе риска». Они характеризуются, во-первых, неустойчивым материальным положением, которое не обеспечивает возможность самостоятельно удовлетворить базовые потребности взрослых и детей. Те, кто работает, чаще всего имеют временные заработки. При этом они невысокие, так как квалификация низкая и они заняты на подсобных работах.

Во-вторых, часть таких семей характеризуется тем, что в ней только один взрослый работает и на его иждивении находятся маленькие дети или инвалиды. В-третьих, взрослые представители таких семей отличаются склонностью к алкоголизму, наркомании, что постоянно создает угрозу правонарушений. Совершение преступлений ведет к тому, что дети оказываются без родителей и попадают в детские дома. Поэтому возникает необходимость оказания разнообразной помощи со стороны органов социальной защиты таким семьям.

В ходе специального социологического исследования были выявлены особенности оценки своего материального положения взрослыми представителями этих семей.

Таблица 1

Оценка материального положения семьи (в % к числу опрошенных)

Показатели	%
Денег хватает только на покупку продуктов и одежды	42
Денег хватает только на питание	33
Имеются средства для приобретения вещей длительного пользования	15
Денег не хватает даже на продукты	10

В целом большинство семей группы риска, живущих в Югре, характеризуется средним уровнем материального положения. Это связано с тем, что в регионе весьма высокие заработки у подавляющего большинства работников, включая тех, кто занят неквалифицирован-

ным трудом. При этом руководство региона постоянно оказывает специальную помощь тем семьям, которые испытывают значительные трудности в содержании детей.

27% респондентов, материальное положение которых улучшилось за последний год,

отмечают, что в основном это заслуга управления социальной защиты населения. 12% опрошенных указывают, что на улучшение их материального положения оказали влияние какие-либо другие факторы.

Однако самые главные трудности семей, как и следовало ожидать, сохраняются именно в сфере решения материальных проблем. Причем это не только собственно материальные трудности, которые заняли первую строчку рейтинга (46%), но и нехватка жилплощади, которая также напрямую связана с материальным положением семьи (34%).

Глубинные интервью дали следующие типичные ответы.

«Материальная база. Первая – деньги.»
(г. Сургут, женщина 35 лет, имеющая 1 ребенка)

«Да, это была такая проблема! Муж устроился в охрану, 5 тысяч зарплата. Жить как?»
(г. Ханты-Мансийск, женщина 30 лет, имеющая 2 детей)

«Проблема – деньги, как жить? Чем питаться, как одеваться?» (г. Сургут, женщина 28 лет, имеющая 1 ребенка)

«Проблема – приобретение жилья – неизвестно, каким образом это произойдет»
(г. Нижневартовск, незамужние женщины до 25 лет, не имеющие детей).

Первоочередной задачей, разрешение которой будет способствовать повышению уровня жизни семей риска, является улучшение жилищных условий, этот вариант в качестве одного из возможных был указан в большинстве случаев (39%). При этом наиболее актуальной эта проблема является для семей гг. Югорска (63%) и Ханты-Мансийска (53%).

Данные мониторинга положения семей группы риска показали, что самую низкую степень удовлетворенности по округу в целом семьи отметили в получении временного жилья (89%) и в получении помощи при ремонте жилья (95%). Это позволяет говорить о том, что улучшение жилищных условий для семей было и остаётся самым основным фактором при оценке социально-экономического положения.

Больше всего трудностей с приобретением, выделением, ремонтом и достройкой жилья испытывают жители Югорска (37%) и Ханты-Мансийска (33%). При этом семьи именно этих населённых пунктов улучшение жизни в основном понимают как улучшение жилищных условий. Исследование показало, что 62% опрошенных в Югорске и 53% в Ханты-Мансийске указали на то, что улучшению жизни семьи будет способствовать решение жилищной проблемы в различных вариантах, начиная от ремонта до выделения из муниципального фонда жилья для детей-сирот. Это

говорит о том, что жилищная проблема является одной из самых актуальных для семей группы риска данного региона.

В качестве основных видов помощи, связанных с жильем, семьи социального риска на сегодняшний день получают лишь компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг и обеспечены проведением ремонта индивидуальных жилых домов (некоторые категории граждан). При этом, если первым видом услуг не удовлетворены 16%, то второй услугой недовольны 57%. Суть недовольства выражается в том, что объем выделяемых средств явно недостаточен.

Проблема улучшения жилищных условий семей требует пристального внимания в следующих населённых пунктах: Ханты-Мансийск, Покачи, Нижневартовский район, Березовский район, Октябрьский район, Югорск.

На первый взгляд, значительную часть данных проблем должна решать сама семья. В наше время ремонт жилья возлагается на плечи самих жителей как городов, так и сельских поселений. В то же время семья, где живут инвалиды, люди пенсионного возраста, безработные, конечно, не имеет средств для самостоятельно приведения жилища в приемлемое состояние. Количество таких семей постоянно возрастает. Возникает необходимость поиска новых способов решения этой задачи с привлечением средств федерального бюджета. Местным органам власти самостоятельно данную задачу не решить.

Не менее пристального внимания заслуживают меры по оказанию содействия в поиске работы – в них нуждаются 14,2% опрошенных. Значимость помощи в поиске работы оказалась вторым по значимости критерием улучшения уровня жизни респондентов (больше всех помощь в трудоустройстве необходима семьям Ханты-Мансийского района). Почти половина семей отметила поиск работы с более высоким заработком в качестве основного способа самостоятельного улучшения жизненных условий.

Данная проблема обостряется в условиях начавшегося в конце 2008 года мирового финансового кризиса. Он уже привел к росту безработицы не только в тех регионах, где слабо развито промышленное производство. Снижение спроса на углеводороды во многих странах мира, а также снижение цен на нефть ведет к сокращению объемов добычи сырья на севере Тюменской области. Увеличивается, хотя и очень медленно, количество людей, которые лишились места работы. Также наблюдается сокращение размеров зарплат по целому ряду профессий. В первую очередь эти негативные факторы сказываются на семьях группы риска. В ней больше людей, у которых уже снизились доходы.

47% готовы самостоятельно найти работу для улучшения условий своей жизни. При этом на основании полученных данных можно проследить обратную зависимость между возрастом респондента и готовностью искать работу. Такую готовность выражают в 62% случаев опрошенные в возрасте до 18 лет; 57% – в возрасте от 18 до 24 лет; половина опрошенных – в возрасте от 25 до 34 лет; 55% – в возрасте от 35 до 44 лет; 40% – в возрасте от 45 до 54 лет и 9,1% – в возрасте старше 55 лет.

Респонденты отмечают большие трудности в поиске желаемой работы.

«Сейчас какая-то политика пошла непонятная: моему мужу очень сложно устроиться работать по профессии. Если есть ребенок, то, как правило, маму не берут, потому что частые больничные, кому это надо. И как бы ты ни говорила, что у тебя столько бабушек, как они помогают, все бесполезно...» (г. Сургут, женщина 35 лет, имеющая 1 ребенка).

«Сейчас принимают на работу только тех, если у тебя есть кто-то знакомый..., если нет знакомого, соответственно едешь мимо... Просто так... с корочками не устроишься.» (г. Югорск, женщина 28 лет).

Значительное число опрошенных готовы самостоятельно повысить уровень образования, заняться самообразованием, чтобы сделать себя конкурентоспособными на рынке труда. Особенно остро нуждаются в таком виде поддержки семьи из Нижневартовского района. Проблема повышения уровня образования членов семей группы риска является очень актуальной, так как подавляющее большинство не имеет высшего образования, а треть опрошенных – это люди со средним и незаконченным средним образованием.

Низким уровнем образования можно отчасти объяснить и нежелание респондентов для улучшения собственной жизни организовывать собственное дело, т.к. для этого необходимы определённые профессиональные умения и навыки, которые не могут быть заложены системой среднего образования.

В 8% случаев опрошенные не собираются ничего предпринимать и рассчитывают только на государственную поддержку. На неё больше всех надеются жители Сургутского (14%) и Берёзовского (14%) районов.

При решении своих жизненных проблем семьи риска в основном рассчитывают на органы государственной власти регионального и федерального уровней (23% и 16% соответственно). Так же надеются на помощь органов социальной защиты населения (24%). Обозначенная тенденция является закономерной для России в целом. Это неоднократно было отмечено в исследованиях природы

и особенностей функционирования отечественной власти, согласно которым основным принципом взаимодействия власти и общества в России является принцип патернализма, когда люди ожидают отеческой заботы со стороны государства по отношению к своим гражданам. Такая привычка складывалась в течение всего периода существования советской власти. Люди знали, что власти должны не только трудоустроить, но и обеспечить жильем, бесплатным образованием, медицинскими услугами. От таких установок освободиться трудно. Исследования показали, что еще одной важной чертой семей группы риска является устойчивое сохранение тех стереотипов поведения, которые уже давно не соответствуют реальному положению в стране. Люди, на наш взгляд, намеренно не хотят перестроить свое сознание, приняв те ориентации и установки в экономическом поведении, которые обеспечивают успешную адаптацию к рыночной экономике.

Рассчитывают только на себя, не ожидая какой-либо помощи, только 24% опрошенных. Возможным источником помощи, по мнению респондентов, должны быть также родственники – 9%. В меньшей степени обязанность помогать касается друзей и коллег по работе (2% и 0,5%).

Анализ степени удовлетворенности различными видами **материальной** помощи со стороны разного уровня власти, а также органов социальной защиты, показывает следующее. Опрошенные удовлетворены следующими видами помощи:

- бесплатное питание учащихся – 58%;
- бесплатное посещение дошкольного учреждения – 48%;
- прием детей в дошкольные учреждения – 44%;
- пенсия – 36%;
- ежемесячная компенсационная выплата неработающему нетрудоспособному лицу, осуществляющему уход за ребенком с ограниченными возможностями – 33%;
- ежемесячное пособие по безработице – 32%;
- единовременная помощь в связи с трудной жизненной ситуацией – 34%.

Как видим, доминируют те виды помощи, которые предназначены в первую очередь для улучшения положения детей. Они оказываются самой социально незащищенной группой населения. Если им власть не будет помогать в трудной жизненной ситуации, в которой оказалась их семья, то детям будет очень трудно выжить. Следует особо выделить помощь детям дошкольного возраста. Для них ценно то, что они могут получать

ежедневно качественное питание в детском саду. Не все семьи группы риска способны накормить ребенка в условиях потери работы родителями. При этом респонденты отмечают помощь и в устройстве ребенка в детский сад. Не секрет, что в настоящее время во многих регионах ощущается острый дефицит мест в дошкольных учреждениях.

«В нашем городе очень остро стоит проблема садиков. Чтобы устроить ребенка, часто нужен специальный вступительный взнос. А где нам взять деньги? Только богатые могут себе позволить такие расходы» (г. Сургут, женщина 25 лет, имеющая 1 ребенка).

Помощь со стороны местной власти позволяет семьям риска преодолеть это препятствие. Мы полагаем, что также важна единовременная помощь при возникновении трудной жизненной ситуации. Такие сравнительно часто возникают в семьях риска.

Исследования выявили и те социально-экономические проблемы, которые пока не удастся решить при ограниченных возможностях материальной поддержки, которые существуют у региональной власти.

Среди материальных услуг наибольшую неудовлетворенность наряду с обеспечением проведения ремонта индивидуальных жилых домов вызывают услуги, связанные с ограниченными физическими возможностями людей. Так, не удовлетворены совсем и частично ежемесячной компенсацией затрат на оплату услуг сурдопереводчика 47% и ежемесячной компенсацией затрат на обучение и воспитание на дому – 37%.

Также наблюдается большое количество семей, неудовлетворенных услугами в сфере образования и культуры. Ежемесячными компенсациями затрат на приобретение специальных учебных пособий не удовлетворены 46% респондентов. Доступность культурной жизни оценили отрицательно 40% опрошенных семей в округе. Причем такая услуга, как бесплатное посещение 1 раз в месяц музеев, выставок, парков культуры и отдыха, не во всех населенных пунктах способствует изменению ситуации. Не учтено, что в сельской местности по сравнению с городами намного меньше музеев, выставок и других центров культуры. Чтобы воспользоваться данной услугой, необходимо добираться до культурного учреждения, а это требует дополнительных материальных затрат. Бесплатное посещение 1 раз в месяц музеев, выставок, парков культуры и отдыха не удовлетворило 44% жителей округа. Наибольшее количество неудовлетворенных этой услугой проживает в районах (Березовском – 85%, Ханты-Мансийском – 76%, Нижневартовском – 61%). В силу объек-

тивных обстоятельств в этих населенных пунктах либо отсутствуют музеи, выставки, либо их очень мало.

На наш взгляд, местной власти вполне по силам организовать помощь в посещении детьми семей риска выставок, музеев, а также в приобретении специальных учебников. Нужно только четко выявить те семьи, которые действительно нуждаются в таких видах материальной поддержки.

Большинство семей отметили необходимость в дополнительных мерах социальной поддержки. Но при этом часто в качестве дополнительных мер называются уже существующие. Самостоятельное упоминание респондентами различных видов помощи, которые уже оказываются органами социальной защиты в числе дополнительных, свидетельствует о том, что объём и качество этой помощи оставляют желать лучшего.

В качестве дополнительных мер в первую очередь были названы меры по улучшению материальной поддержки (как целевой, так и нецелевой). Наряду с увеличением конкретных видов выплат (пособий, пенсий, компенсации услуг ЖКХ) и помощью на приобретение одежды, мебели, бытовой техники и протезно-ортопедических изделий более четверти семей выразили надежду на увеличение их материального довольствия вне зависимости от его формы.

Исследование показало, что в настоящее время даже в сравнительно благополучных в экономическом отношении регионах существуют острые проблемы повышения уровня жизни семей группы риска. Несмотря на оказываемую со стороны государства, органов местной власти помощь, многие из этих семей самостоятельно не способны достигнуть приемлемого уровня благосостояния. Причина заключается в том, что в этих семьях отсутствуют те субъекты, которые бы могли при наличии единовременной помощи обрести силы для дальнейшего самостоятельного развития. Речь идет, в первую очередь, о семьях инвалидов, матерей-одиночек с несколькими детьми. В то же время следует выделить те семьи, в которых взрослые готовы повысить уровень образования, приобрести востребованные на рынке труда профессии, чтобы самим решать проблемы улучшения социально-экономического положения. Вновь возникает проблема дифференциации содержания и форм оказания социальной поддержки семье, опираясь не только на показатели уровня ее материальной жизни, а учитывая имеющийся потенциал превращения в самостоятельный субъект получения средств для удовлетворения основных потребностей взрослых и детей.